

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 389-394
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12685798>

Analisis Efektifitas Anggaran Modal Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus pada Seblak Prasmanan RC di Karawang)

Alifia Rachma Suhandoko¹, Sungkono³

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email: mn21.alifiasuhandoko@mhs.ubpkarawang.ac.id¹ sungkono@ubpkarawang.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak anggaran modal terhadap pendapatan usaha pada Seblak Prasmanan RC di Karawang, Jawa Barat. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah wawancara mendalam yang meliputi profil usaha (sejarah, modal awal), penganggaran (sumber pendanaan, alokasi anggaran, proses pengambilan keputusan), pendapatan usaha (tren pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan), dan persepsi tentang efektifitas penganggaran terhadap pendapatan bisnis. Penelitian menemukan bahwa penganggaran memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan bisnis. Penganggaran yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan daya saing. Selain itu, faktor lain seperti konsistensi kualitas produk dan inovasi juga mempengaruhi pendapatan usaha. Dalam penelitian ini Seblak Prasmanan RC di Karawang dipilih sebagai subjek penelitian karena memenuhi kriteria dan memiliki potensinya yang cukup besar dalam mengembangkan usaha seblak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan industri seblak di Indonesia dan memberikan referensi bagi pengusaha lain dalam mengelola anggarannya secara efektif.

Kata Kunci: Penganggaran, Pendapatan usaha, Seblak Prasmanan RC

Abstract

This research aims to determine the impact of the capital budget on business income at Seblak Prasmanan RC in Karawang, West Java. The qualitative research method used is in-depth interviews which include business profile (history, initial capital), budgeting (funding sources, budget allocation, decision making process), business income (revenue trends, factors influencing income), and perceptions of effectiveness. budgeting of business income. Research finds that budgeting plays an important role in increasing business revenue. Effective budgeting can increase efficiency, increase production capacity, and increase competitiveness. Apart from that, other factors such as consistency of product quality and innovation also influence business income. In this research, Seblak Prasmanan RC in Karawang was chosen as the research subject because it meets the criteria and has quite large potential in developing the seblak business. It is hoped that the findings of this research can contribute to the development of the seblak industry in Indonesia and provide a reference for other entrepreneurs in managing their budgets effectively.

Keywords: Budgeting, Business Income, Seblak Prasmanan RC

Article Info

Received date: 20 June 2024

Revised date: 25 June 2024

Accepted date: 05 July 2024

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sedang menciptakan kesempatan dengan mengangkat masakan tradisional Jawa Barat, khususnya Seblak, sebagai harta budaya Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha Seblak adalah Karawang, Jawa Barat. Fenomena ini dijelaskan oleh banyaknya usaha seblak yang muncul di berbagai daerah Karawang. Salah satu jenis usaha kuliner yang paling umum di Indonesia, termasuk di Karawang, adalah seblak. Bagi mereka yang tertarik dengan masakan yang asin, pedas, dan renyah serta bersih yang terpenting.

Seblak berasal dari bahasa Sunda yaitu “segak” dan “nyegak” atau olahan makanan yang memiliki cita rasa pedas dan gurih terbuat dari kerupuk serta bumbu masakan bawang putih dengan kencur. Makanan ini sudah ada sejak lama dan tetap diminati sampai saat ini di berbagai kalangan masyarakat. Seblak biasanya akan dibuat secara langsung oleh pedagang ketika ada pembeli dengan isian yang disesuaikan dengan pesanan, seblak ini biasa juga disebut dengan seblak prasmanan.

Dalam menjalankan usaha, misalnya dalam bidang kuliner yang berfokus pada penjualan seblak, pengelolaan modal merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha. Modal yang digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, dan keperluan lainnya harus dikelola secara efektif dan efisien agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Salah satu hal pentingnya yaitu dengan melakukan anggaran modal, yaitu alat yang penting untuk membantu pengusaha dalam mengelola modalnya. Anggaran modal yang efektif dapat membantu pengusaha seblak untuk merencanakan penggunaan modal secara tepat, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas produksi, dan juga meningkatkan daya saing.

Salah satu usaha seblak yang sudah sangat terkenal khususnya di Karawang dan menjadi bahan penelitian peneliti yaitu Seblak Prasmanan RC yang berlokasi di JL. Surotokunto, Adiarsa Timur, Kec. Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat yang beroperasi pada pukul 10.00-21.00 WIB. Usaha ini terkenal selain karena rasanya yang enak dan juga harganya yang murah, tetapi juga seringkali viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram, bahkan sudah diliput oleh TRANS 7 (<https://youtu.be/48s7aV-pwaE?si=Lg2Psz5MIjKOP-iK>).

Gambar 1 Seblak Prasmanan RC setelah diliput Makan Receh Trans 7

Dalam menjalankan usaha Seblak Prasmanan RC, pemilik usaha melakukan anggaran modal untuk berbelanja ketersediaan barang maupun bahan baku untuk mencapai efektifitas penggunaan modal terhadap penjualan. Berdasarkan hal ini, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Anggaran Modal terhadap Pendapatan Usaha” untuk mengetahui apakah anggaran modal dapat mempengaruhi pendapatan usaha.

KAJIAN TEORI

Grand Theory

Menurut Andrew F. Sikula, manajemen adalah proses yang melibatkan pemberdayaan, stabilisasi, organisasi, motivasi, pengamatan, komunikasi, dan pencatatan tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Proses ini dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan akhirnya adalah menghasilkan produk atau layanan secara efisien.

Menurut Dr. H. Malayu S. P. Hasibuan, seorang manajer, baik itu sumber daya manusia maupun jenis sumber daya lainnya, adalah seseorang yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis setiap sumber daya yang ada dengan teliti atau berpengetahuan. Kemudian, dia mengelola ulang dan memodifikasi sumber daya tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Manajemen, seperti yang dinyatakan oleh Millet, adalah proses penyemangatan untuk memajukan pekerjaan. Proses ini melibatkan pengorganisasian resmi individu-individu di ruangan dan penentuan secara kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kesimpulan yang didapatkan mengenai manajemen berdasarkan menurut para ahli tersebut yaitu manajemen adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Middle Theory

Manajemen keuangan menurut Irfani (2020) yaitu kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan yang melibatkan pekerjaan dan penggunaan dana untuk mencatat dana perusahaan.

Kasmir (2015) mengidentifikasi tiga tugas utama dalam pengelolaan keuangan: mendapatkan dana untuk membiayai bisnis, mengelola dana dengan cara yang paling efisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan, dan mengelola aset perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien.

James van Horne mengemukakan bahwa setiap kegiatan yang terkait dengan akuisisi, alokasi dana, dan manajemen menyeluruh dari aset. Hal ini dikenal sebagai manajemen keuangan.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana perusahaan untuk mencapai tujuannya meliputi perencanaan keuangan, penganggaran, pendanaan, investasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian keuangan.

Applied Theory

Anggaran modal adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran modal perusahaan untuk aset jangka panjang, seperti mesin, peralatan, bangunan, dan proyek penelitian dan pengembangan. Tujuan utama anggaran modal adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek-proyek yang menguntungkan dan menghindari proyek yang merugikan.

Syamsuddin menjelaskan bahwa anggaran modal merupakan proses di mana evaluasi dan seleksi dilakukan untuk memilih investasi yang diharapkan mampu memberikan pengembalian kepada perusahaan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.

Riyanto berpendapat bahwa anggaran modal adalah proses yang mencakup perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan dana yang telah dikeluarkan perusahaan, dengan jangka waktu pengembalian lebih dari satu tahun. Dapat disimpulkan anggaran modal adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran modal perusahaan untuk aset jangka panjang maupun jangka pendek. Proses ini juga sangat penting bagi perusahaan karena dapat memastikan bahwa mereka berinvestasi pada proyek yang menguntungkan sehingga menghindari dari proyek yang dapat merugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada usaha Seblak Prasmaman RC di Karawang, Jawa Barat. Lokasi penelitian ini dipilih karena beberapa pertimbangan, yaitu ketersediaan pemilik usaha untuk dimintai wawancara untuk penelitian, akses yang strategis sehingga mudah diakses, keragaman aneka menu yang diperjualbelikan, dan juga terpenuhinya kriteria dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu wawancara yang mendalam kepada pemilik usaha dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ini meliputi profil usaha (sejarah, modal awal), anggaran modal (sumber pendanaan, alokasi anggaran, proses pengambilan keputusan), pendapatan usaha (tren pendapatan, faktor yang memengaruhi pendapatan), dan persepsi narasumber tentang efektifitas anggaran modal terhadap pendapatan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha ini didirikan pada 19 Desember 2021 yang pada awalnya hanya menjual Cireng dengan nama "Rumah Cireng". Dengan berjualan cireng, usaha ini mendapat banyak mitra, pembeli, dan juga relasi/teman. Namun, karena kesukaannya dengan seblak hingga rela pergi keluar kota (Purwakata) dan melihat adanya peluang bisnis baru yaitu seblak prasmanan yang mana saat itu belum ada di Karawang, maka bergantilah usaha "Rumah Cireng" menjadi "Seblak Prasmanan RC".

Pada awal pendirian usaha Seblak Prasmanan RC, modal yang dikeluarkan sebesar Rp 1.000.000,00 untuk pembelian bahan baku saja seperti aneka jenis kerupuk, sayur, telur, dan bumbu seblak yang merupakan dana pribadi dari pemilik. Dari modal awal tersebut, akhirnya usaha ini telah berkembang pesat, baik dari segi pendapatan usaha maupun inovasi dalam berusaha.

Dalam menjalankan usaha, pemilik menerapkan sistem anggaran modal yang efektif melalui beberapa langkah:

1. Penggunaan excel, anggaran modal dibuat dan dikelola menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hal ini membantu meminimalisir kesalahan dan memudahkan proses pengelolaan keuangan.
2. Rincian harga bahan baku dan keperluan lainnya dicatat secara detail untuk memastikan keakuratan anggaran.
3. Belanja harian, untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk. Hal ini meminimalisir penumpukan stok dan memaksimalkan rasa produk.

4. Evaluasi berkala, evaluasi anggaran modal dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi aktual dan kebutuhan usaha.
5. Prioritas kebutuhan yaitu kebutuhan yang lebih diutamakan akan diprioritaskan untuk dialokasikan dana.

Tabel 1. Orderan Bahan baku

ORDERAN BAHAN BAKU				
HARI/TANGGAL :				
NO	Jenis Bahan	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	Ardena Fishroll	0		
2	Cedea Dampling Keju	10		
3	Cedea Dampling Ayam	10		
4	Cedea Crabstik 1kg	0		
5	Sunfish Cumi	0		
6	Beres Sosis	10		
7	Salam Long	0		
8	Salam Bakar	2		
9	Sosis Geboy 999 Pink	0		
10	Sakana Dimsam	1 BAL		
11	Ardena Eggmoney	3		
12	Ikami Udang	0		
13	Baso Salmon	0		
14	Baso Ikan Besar	0		
15	BASO SAYUR Goreng	0		
16	Ayoma Rolade Doble	2		
17	Murateku Odeng	2		
18	Cedea Fish Topu	0		
19	Cedea Tahu Fish Stike	0		
20	Salam Baso/Ngetop	0		
21	Kue Ikan Pedas	1		
22	Kue Ikan Ori	1		
23	Cikua Long	2		
24	Cikua Mini	3		
25	Olahan Kepiting	0		
26	Cedea Dou Twister	0		
27	Cedea Crabstike Roll	0		
28	Cedea Otak" Roll	1		
29	Plower Twister Putih	0		
30	Plower Twister Oren	0		
31	Sunfish Otak" Ikan	0		
32	Baso Tennis	2		
33	Baso Bom	3		
34	Kwetiau Jempol	1 bal		

35	Mie Sakura	0	
36	Indomie Goreng	0	
37	Indomie Ayam Bawang	0	
38	Indomie Soto	0	
			JUMLAH

Gambar 2 Ilustrasi Anggaran Belanja

Dalam menjalankan usaha Seblak Prasmanan RC, anggaran modal sangat berpengaruh terhadap pendapatan karena dengan membuat anggaran maka dana dapat dialokasikan lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga meminimalisir adanya bahan baku yang rusak atau terbuang akibat kesalahan pembelanjaan bahan baku sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain membuat anggaran modal, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha antara lain yaitu konsistensi rasa, dimana perlu adanya meningkatkan kualitas rasa makanan untuk memastikan konsistensi yang tinggi, serta inovasi baru untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan pendapatan usaha.

Meskipun sudah membuat anggaran modal, tetapi mungkin saja menghadapi adanya ketidaksesuaian antara dana yang telah dianggarkan dengan pembelanjaan yang dilakukan, dalam menghadapi hal tersebut maka diperlukan adanya identifikasi penyebab, misalnya adanya kenaikan harga bahan baku ataupun adanya keperluan yang tidak terduga, melakukan penyesuaian anggaran dengan merevisi harga baru, dan perlu pantauan dan evaluasi yang lebih mendalam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran modal yang efektif memiliki hubungan positif dengan pendapatan usaha. Pengelolaan anggaran yang terencana dan sistematis membantu usaha dalam mengendalikan pengeluaran, memaksimalkan keuntungan, dan menjaga kualitas produk. Penerapan sistem anggaran modal yang baik dapat menjadi contoh bagi usaha kuliner lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan pendapatan usaha.

SIMPULAN

Analisis efektifitas anggaran modal terhadap pendapatan usaha, khususnya pada studi kasus Seblak Prasmanan RC menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang efektif memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan usaha. Penerapan sistem anggaran modal yang terencana dan sistematis dapat membantu usaha dalam mengendalikan pengeluaran, memaksimalkan keuntungan, dan menjaga kualitas produk.

Dengan menggunakan anggaran modal yang rinci dan terstruktur, Seblak Prasmanan RC dapat meminimalisir kesalahan dan memudahkan pengelolaan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Seblak Prasmanan RC meliputi konsistensi rasa, inovasi baru, dan relasi serta silaturahmi. Oleh karena itu, Seblak Prasmanan RC harus terus meningkatkan inovasi baru dan meningkatkan relasi serta silaturahmi untuk meningkatkan pendapatan usaha.

REFERENSI

- Akbar, A. M. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8), 438-447.
- Darmansah, T., Nur'aini, I., Samosir, N. N. U., Harahap, N. A., & Maulana, S. (2024). Manajemen Perkantoran Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(9), 77-87.
- Hasibuan, M. S. P. (2000). *Manajemen: Seni Dan Ilmu Mengatur Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novitasari, E. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen: Pengantar Menguasai Ilmu Manajemen*. Anak Hebat Indonesia.
- Akbar, A. M. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8), 438-447.
- Darmansah, T., Nur'aini, I., Samosir, N. N. U., Harahap, N. A., & Maulana, S. (2024). Manajemen Perkantoran Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(9), 77-87.
- Hasibuan, M. S. P. (2000). *Manajemen: Seni Dan Ilmu Mengatur Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Novitasari, E. (2020). Dasar-Dasar Ilmu Manajemen: Pengantar Menguasai Ilmu Manajemen. Anak Hebat Indonesia.
- Sari, S., & Sandayani K., R. (2020). Analisis Modal Kerja Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pendapatan (Studi Kasus UMKM Srikandi Di Samarinda). *Jurnal Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1-10.
- Suhandoko, A. R., Adawiyah, D. S. R. A., Hidayaty, D. E., & Sandi, S. P. H. (2023). Pengelolaan Keuangan Seblak Prasmanan RC. *Jurnal Pijar*, 1(3), 704-709.
- Wachyuni, S. S. (2023). Gastronomi Indonesia Sebagai Identitas Budaya Dan Daya Tarik Wisata. Mata Kata Inspirasi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. (N.D.). Seblak Diusulkan Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia.